

Begutachtungsleitlinien für Coscine DataStorage.nrw-Ressourcen

Handreichung und Erläuterung zur Begutachtung eingereicherter Speicherplatzanträge

Autorinnen und Autoren:

Katja Jansen¹ (ORCID: 0009-0005-7076-9848), Ilona Lang¹ (ORCID: 0000-0002-7202-5982), Michèle Robrecht¹ (ORCID: 0000-0002-1949-0009), Katharina Grünwald¹ (ORCID: 0000-0001-7550-552X), Lukas C. Bossert¹ (ORCID: 0000-0003-3076-3968), Marcel Nellesen¹ (ORCID: 0000-0002-1830-5780), Marius Politze¹ (ORCID: 0000-0003-3175-0659), Katharina Koch² (ORCID: 0000-0002-7455-2874), Elena Schick³ (ORCID: 0000-0002-2621-4133), Andreas Schramm³ (ORCID: 0000-0002-6245-2809), Michael Werger (ORCID: 0009-0001-8756-8955)⁴.

Lizenz: CC-BY 4.0

Version: 1.2

¹ RWTH Aachen University

² Hochschule Bochum

³ Ruhr University Bochum

⁴ Universität Duisburg-Essen

Inhalt

1 Präambel.....	3
2 Aspekte der Datenbegutachtung.....	4
2.1 Verschwiegenheit der Begutachtenden	4
2.2 Coscine-JARDS.....	4
2.3 Ressourcentypen	5
2.3.1 Web	5
2.3.2 S3.....	5
2.3.3 WORM.....	5
2.4 Vergabe von Speicherplatz	6
2.5 Testprojekte	7
3 Technische Prüfung	7
3.1 Kontaktinformationen	7
3.1.1 Status der Antragstellenden	8
3.2 Projektinformationen	8
3.2.1 URL	8
3.2.2 Projektbezug.....	8
3.2.3 NFDI-Assoziation	9
3.3 Speicherplatz	9
3.3.1 Umfang	9
3.3.2 Zugehörige Teilprojekte	10
3.3.3 Dateitypen.....	10
3.3.4 Dateigrößen.....	10
3.3.6 Metadaten-Profil.....	11
3.3.7 Grund zur Nutzung von Coscine	12
3.3.8 WORM.....	12
3.3.9 Arbeitsablauf & Struktur	13
4 Wissenschaftliche Prüfung	16
5 Begutachtungs-Checkliste.....	17
6 Danksagung.....	18
7 Referenzen	18

1 Präambel

Coscine⁵ (**C**ollaborative **S**cientific **I**ntegration **E**nvironment) ist eine Forschungsdatenmanagement-Plattform, die Forschenden die Verwaltung von Forschungs(meta)daten ermöglicht. Die Plattform wird seit 2018 an der RWTH Aachen als Open-Source-Plattform gemäß der FAIR-Prinzipien (Lang et al. 2025) entwickelt und bietet Zugriff auf und die Verwaltung von Forschungsdaten eines Forschungsprojektes. Coscine wird den DH.NRW-Hochschulen als „Software as a service“ angeboten. Im Rahmen von Coscine.nrw erfolgt zudem die Anbindung als Ressourcen-Typ und Provisionierung des DataStorage.nrw über Coscine.

Der DataStorage.nrw ist ein redundanter S3-Objektspeicher, der an vier Hochschulstandorten der DH.NRW betrieben wird: RWTH Aachen University, Universität Duisburg-Essen, Universität Paderborn und Universität zu Köln. Der DataStorage.nrw ist Teil der Speicherinfrastruktur der DH.NRW und unterstützt dadurch die Umsetzung des Landeskonzpts FDM der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement - fdm.nrw. Der Objektspeicher wurde für besonders große und langfristig zu speichernde Datenmengen konzipiert und bietet eine Kapazität von bis zu 24 Petabyte. Die Bewirtschaftung von Speicherplatzressourcen erfolgt für Coscine über die Software JARDS. Dafür wurde im Juli 2023 eine eigene Coscine-JARDS-Instanz (Coscine-JARDS) entwickelt⁶. Speicherplatzanträge für den DataStorage.nrw werden Coscine-JARDS von FDM-Personal der DH.NRW-Hochschulen in einem Peer-Review-Prozess bewertet. Dabei werden die folgenden Kriterien, welche für die Vergabe von Speicherplatz im Antrag zu DataStorage.nrw aufgestellt wurden, bestmöglich berücksichtigt:

*„Ziel ist es, mit einem niederschweligen und bereits bei der Datengewinnung ansetzenden Angebot den aus Perspektive des Forschungsworkflows frühestmöglichen Punkt zur strukturierten Erfassung von Daten und den diese **beschreibenden Metadaten** die Brücke zu Fach- und Community-Repositories wie in der NFDI zu schlagen und damit zur **Einhaltung der Guten wissenschaftlichen Praxis** beizutragen.“ [...]*

*„Die technische Bereitstellung soll organisatorisch von einem **wissenschaftsgeleiteten Bewirtschaftungsverfahren** flankiert werden. Dieses Verfahren, welches mit demselben Verfahren im Bereich Nationales Hochleistungsrechnen (NHR) verzahnt ist, wurde ebenfalls mit dem FD-Storage und im Rahmen des Projekts RDS.NRW bereits erprobt und soll im Rahmen des hier beschriebenen Vorhabens weiter ausgebaut werden. Dies beinhaltet insbesondere:*

*Die **projektbasierte Beantragung** von Speicherressourcen, die Begutachtung von Anträgen über einen **wissenschaftsgeleiteten Prozess (Blind-Peer-Review)** durch einen Gutachterpool aller nutzenden Einrichtungen, sowie die Provisionierung der Speicherressourcen.“⁷*

⁵ <https://about.coscine.de/> (abgerufen am 12.01.2026)

⁶ [Coscine-JARDS](#) (abgerufen am 12.01.2026)

⁷ Auszug aus dem DataStorage.nrw Antrag „NRW FD Storage - Antrag im Programm Großgeräte der Länder“ (abgerufen am 12.01.2026)

Die vorliegenden Begutachtungsleitlinien soll allen Gutachtenden von Coscine-Speicherplatzanträgen für DataStorage.nrw Ressourcen als Leitfaden für die Bewertung bezüglich der genannten Kriterien dienen. Im Rahmen des Coscine.nrw-Nutzendentreffens am 29.04.2025 wurden die zu prüfenden Kriterien durch anwesendes FDM-Personal und Data Stewards aus NRW für die Vergabe von Speicherplatz diskutiert. Die Ergebnisse der Diskussionen wurden dieser Kurationsempfehlung als Begutachtungsleitlinien zu Grunde gelegt, ausformuliert und erweitert.

Das Dokument umfasst die Aspekte der Datenbegutachtung, die für Coscine und den DataStorage.nrw relevant sind. Zudem wird der Begutachtungsprozess (technische und wissenschaftliche Prüfung) von Speicherplatzanträgen inklusive Textbausteinen für Rückfragen an die Antragstellenden thematisiert. Die eingearbeiteten Textbausteine dienen als Hilfestellung für die Kommunikation (E-Mail oder persönliche Beratung) mit den Forschenden der Heimatorganisation und können bei Bedarf übernommen oder an konkrete Aussagen im Speicherplatzantrag angepasst werden. Im Falle einer Ablehnung muss den Antragstellenden ein detailliertes und aussagekräftiges Feedback durch die Begutachtenden zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen der Begutachtung müssen die Begutachtenden das entsprechende Feedback inklusive Verbesserungsvorschläge unter „Feedback for the applicant“ eintragen.

Die Reihenfolge der Kapitel orientiert sich an der Abfolge der Fragen innerhalb eines Speicherplatzantrags. Zum Abschluss findet sich außerdem eine Begutachtungs-Checkliste, die den Gutachtenden als Hilfestellung während der Begutachtung von Speicherplatzanträgen dienen soll. Eine detaillierte Beschreibung, wie der organisatorische Prozess für die Begutachtung von Speicherplatzanträgen durch die DH.NRW-Hochschulen geregelt ist, findet sich in der Coscine-Dokumentation⁸.

In zukünftigen Grundlagenschulungen, monatlichen Sprechstunden und Nutzendentreffen von Coscine.nrw werden die hier vorgestellten Kurationsempfehlungen und Begutachtungsleitlinien regelmäßig diskutiert und ggf. um neue Versionen erweitert.

2 Aspekte der Datenbegutachtung

2.1 Verschwiegenheit der Begutachtenden

Zur Sicherstellung der Vertraulichkeit dürfen nur die durch die Koordinationsstelle als Begutachtende zugewiesene Personen den jeweiligen Speicherplatzantrag einsehen und das zugehörige Review durchführen. Es dürfen keine Inhalte an Dritte weitergeleitet werden. Zur Sicherstellung eines fairen und den Leitlinien folgenden Begutachtungsprozesses werden stichprobenartige Kontrollen durch das Servicemanagement der FDSI.nrw⁹ durchgeführt.

2.2 Coscine-JARDS

JARDS (Joint Application, Review, and Dispatch Service) ist eine Software, die für die Vergabe von Rechenzeit oder Speicher- und Datenverarbeitungsressourcen konzipiert und verwendet wird. Seit Juli 2023 verwendet Coscine eine eigene JARDS-Instanz (Coscine-JARDS) für die Vergabe von Speicherressourcen und schafft damit eine Grundlage für die Vergabeprozesse für Speicherressourcen auf dem DataStorage.nrw. Über Coscine-JARDS können sowohl Speicherplatzanträge für die unterschiedlichen Ressourcentypen in Coscine (s. u.) gestellt als

⁸ [Storage-Reviewer - Dokumentation Coscine](#) (abgerufen am 12.01.2026)

⁹ <https://www.fdm.nrw/forschungsdatenspeicherinfrastruktur> (abgerufen am 12.01.2026)

auch im Anschluss durch das FDM-Personal der DH.NRW-Hochschulen in einem Review-Verfahren geprüft werden.

2.3 Ressourcentypen

Coscine bietet Forschenden eine Abbildung ihrer Projektstruktur zur Verwaltung von Zugriffsberechtigungen und Forschungs(meta)daten. Durch die Integration verschiedener Services, sogenannter Ressourcen, können Forschende über die Coscine Weboberfläche alle Projektdaten an einem Ort sehen und verwalten. Neben Speicherressourcen sind auch Linked Data und GitLab Ressourcen über Coscine eingebunden, für die jedoch keine Begutachtung von Seiten Coscine.nrw erfolgt. Für Speicherressourcen des DataStorage.nrw gibt es verschiedene Ressourcentypen (Web, S3 und WORM), wodurch unterschiedliche Bedarfe der Forschenden für die Verwaltung ihrer Forschungsdaten erfüllt werden.

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Ressourcentypen des DataStorage.nrw und deren Beantragung beschrieben.

2.3.1 Web

Der Web-Ressourcentyp dient der Speicherung von kleinen Datenmengen (z. B. Umfrage-Ergebnissen). Der Zugriff auf Web-Ressourcen kann nur via Coscine-Weboberfläche oder REST-API erfolgen. Dadurch muss die durch Coscine bereitgestellte Metadatenverwaltung durch die Verwendung geeigneter Metadatenprofile beim Hochladen von Daten verwendet werden. Ein Upload von Daten ist nur möglich, wenn mindestens die verpflichtenden Felder des gewählten Metadatenprofils ausgefüllt wurden. Forschende können hierbei zwischen unterschiedlich umfangreichen Metadatenprofilen wählen bzw. diese über den Metadatenprofilgenerator selbst erweitern oder neue erstellen.

Für den DataStorage.nrw werden Mitarbeitenden von berechtigten Hochschulen standardmäßig 100 GB Speicherplatz pro Projekt für Web-Ressourcen zur Verfügung gestellt. Speicherplatz, der darüber hinaus geht, muss über einen Speicherplatzantrag via Coscine-JARDS beantragt werden.

2.3.2 S3

S3-Ressourcen¹⁰ bieten einen direkten Zugriff auf das hinter Coscine liegende Speichersystem (hier DataStorage.nrw) und können z. B. für die Speicherung und Verwaltung großer Datenmengen verwendet werden. S3-Ressourcen können darüber hinaus in andere Systeme eingehängt werden und bieten somit ein hohes Maß an Flexibilität im Forschungsprozess. Der Zugriff auf die gespeicherten Daten erfolgt bevorzugt über S3-Clients (z. B. Cyberduck), kann aber auch über die Weboberfläche oder die REST-API realisiert werden. Dadurch kann die durch Coscine bereitgestellte Metadatenverwaltung über Metadatenprofile verwendet werden, sie wird jedoch nicht beim direkten Upload über die S3-Schnittstelle erzwungen. Forschende können auch hierbei zwischen unterschiedlich umfangreichen Metadatenprofilen wählen bzw. diese über den Metadatenprofilgenerator selbst erweitern oder neue erstellen. Die Metadatenverwaltung kann aber auch durch eigene Verfahren realisiert werden. Diese müssen im Antrag verständlich dargelegt werden.

Ein Speicherplatzantrag für den S3-Ressourcentyp muss immer über Coscine-JARDS gestellt werden.

2.3.3 WORM

WORM (**W**rite **O**nce, **R**ead **M**any) -Ressourcentypen stehen für die Speicherung von Forschungsdaten zur Verfügung, die einen zwingend hohen Schutzbedarf in Bezug auf

¹⁰ S3 (Simple Storage Service) ist eine einfache Objektspeicherschnittstelle für Daten, die den schnellen Abruf von Objektdaten unterstützt.

Unveränderbarkeit erfordern. Abgelegte Dateien in diesem Ressourcentyp können nach dem Upload weder verändert noch gelöscht werden. Der Zugriff auf die Daten erfolgt äquivalent zum S3-Ressourcentyp (siehe 2.2.2 S3). Neben der dadurch nicht erzwungenen Metadaten-Verwaltung (siehe S3) kommt beim WORM-Ressourcentyp die hohe Verantwortung gegenüber hochgeladenen Dateien hinzu, da keine Löschung möglich ist (beispielsweise bezüglich personenbezogener Daten). Daher ist hierbei der Speicherplatzantrag über Coscine-JARDS immer erforderlich und am umfangreichsten.

2.4 Vergabe von Speicherplatz

Die Einreichung, die Prüfung und auch die Vergabe des Speicherplatzes wird über Coscine-JARDS durchgeführt. Die Anträge für die Ressourcentypen in Coscine unterscheiden sich, basierend auf unterschiedlichen Freiheitsgraden in der Metadaten-Verwaltung, sowohl in der Anzahl als auch in der Tiefe der gestellten Fragen. Je stärker die Antragstellenden sich zur Erfassung von Metadaten gemäß den durch Coscine bereitgestellten Metadatenprofilen verpflichten, desto weniger Detailfragen müssen beantwortet werden.

Jeder Speicherplatzantrag wird zunächst „technisch“ begutachtet. Im Zuge der technischen Begutachtung wird geprüft, ob die geplante Nutzung der Ressourcen eine langfristige Nachnutzbarkeit der Daten erwarten lässt. Dazu gehören technische Aspekte wie der Umfang und die Anzahl der Einzeldateien und die gewählten Dateiformate, sowie die Organisation der Daten und ihre Annotation, die für die Erfüllung der FAIR-Prinzipien nötig sind.

Es werden zunächst zwei technische Gutachten erstellt:

1. Heimat: FDM-Verantwortliche der Hochschule, an der der Antrag gestellt wurde
2. Extern: FDM-Verantwortliche einer weiteren DH.NRW-Hochschule

Speicherplatzanträge, deren Umfang 125 TB überschreitet, müssen zusätzlich wissenschaftlich begutachtet werden (siehe [4 Wissenschaftliche Prüfung](#)). Die wissenschaftliche Qualität des Vorhabens kann auch durch eine bereits erfolgte externe wissenschaftliche Begutachtung des Forschungsprojektes, aus dem heraus die Forschungsdaten entstehen, nachgewiesen werden. Alternativ wird die Begutachtung durch die Koordinationsstelle der RWTH Aachen University organisiert.

Nach Bewilligung eines Speicherplatzantrags wird durch die Koordinierungsstelle an der RWTH Aachen University der Speicherplatz dem Projekt inkl. optionaler Teilprojekte zugewiesen. Bei Ablehnung des Antrags erhalten die Antragstellenden eine Rückmeldung inklusive Feedbacks der Begutachtenden als Hilfestellung für eine mögliche Neueinreichung (Major Revision) des Antrags. Die möglichen Szenarien der Ergebnisse eines Speicherplatzantrags sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Antragstellenden können maximal zweimal eine Neueinreichung vornehmen. Bei jeder Neueinreichung wird der Antrag erneut den vorherigen Begutachtenden vorgelegt.

Tabelle 1: Mögliche Szenarien der Ergebnisse eines Speicherplatzantrags

Technisches Review			Wissensch. Review (>125 TB)	
Heimat	Extern 1	Ergebnis	Externe Forscher:in	Ergebnis
+	+	Vergabe	+	Vergabe
+	-	Ablehnung	/	Ablehnung
-	/	Ablehnung	/	Ablehnung

Legende: „+“ steht für ein positives Gutachten, „-“ für ein negatives Gutachten, „/“ für ein nicht benötigtes Gutachten.

2.5 Testprojekte

Das FDM-Personal der DH.NRW-Hochschulen wird vom Coscine Service Management im Rahmen einer Grundlagenschulung nach dem Train-the-Trainer-Prinzip für den Support von Coscine und auch die Begutachtung von Speicherplatzanträgen geschult. Jede Hochschule der DH.NRW hat im Rahmen der Grundlagenschulung ein Testprojekt mit fünf Unterprojekten mit der Möglichkeit zur Erstellung von Web- und S3-Ressourcen erhalten. Diese Unterprojekte können durch FDM-Personal der Hochschulen an Forschende zum Testen der Funktionen selbstständig ausgegeben und verwaltet werden. Speicherplatz für WORM-Ressourcen werden nicht ausgegeben, da die Funktionen mit S3-Ressourcen übereinstimmen und lediglich die anschließende Speicherung auf dem DataStorage.nrw dauerhaft ist.

Personen des FDM-Personals erhalten in den Testprojekten die Owner-Rolle und erstellen Web- und S3-Ressourcen für die Testnutzenden. Testnutzende werden anschließend durch das FDM-Personal als Member zu einem der Testprojekte hinzugefügt.

Informationen, die das FDM-Personal von den Testnutzenden benötigt, sind folgende:

- E-Mail-Adressen aller Testnutzenden
- Anzahl der benötigten Ressourcen (z.B. 1x Web- und 1x S3-Ressource)
- Quota der einzelnen Ressourcen (max. 100 GB Web- bzw. S3-Ressource)
- Metadatenprofil(e), die für die Ressourcen verwendet werden sollen

Eine Anleitung für das FDM-Personal für die Handhabung der Testprojekte findet sich außerdem in der Dokumentation¹¹.

3 Technische Prüfung

Speicherplatzanträge mit bis zu einem Kontingent von maximal 125 TB werden einer technischen Prüfung durch das FDM-Personal unterzogen. Für Speicherplatzanträge > 125 TB ist zusätzlich eine wissenschaftliche Prüfung erforderlich (siehe [4 Wissenschaftliche Prüfung](#)). In der [Begutachtungs-Checkliste](#) werden nur die Punkte der im Folgenden genannten Angaben gelistet, welche für einen erfolgreichen Antrag obligatorisch sind.

Es folgt eine detaillierte Übersicht über die für die technische Prüfung erforderlichen Angaben von Seiten des Antragstellers.

3.1 Kontaktinformationen

Coscine-JARDS-Anträge, egal für welche Ressourcentypen, beginnen jeweils mit der Eintragung der Kontaktinformationen zu den Antragstellenden. Die Koordinationsstelle an der RWTH Aachen University prüft, ob der Speicherplatzantrag von einem Forschenden einer DH.NRW-Hochschule gestellt wurde oder ob die Betreuung durch ein NFDI-Konsortium sichergestellt ist (siehe 3.2. Projektinformationen). Anträge mit klarer Zuordnung zu einer Hochschule werden direkt an einen Gutachtenden der entsprechenden Hochschule weitergeleitet. Falls keine Hochschule der DH.NRW direkt beteiligt ist, wird ein NFDI-Bezug durch die Koordinationsstelle an der RWTH Aachen University geprüft. Bei vorliegendem NFDI-Bezug wird dies als Kommentar im Antrag hinterlegt. Der erste Reviewer ist eine zuständige Person aus dem jeweiligen NFDI-Konsortium und das zweite Review übernimmt eine unabhängige Hochschule der DH.NRW. Die Zuweisung der Gutachtenden erfolgt über die Koordinationsstelle an der RWTH Aachen University.

¹¹ [Quota Testprojekte - Dokumentation Coscine](#) (abgerufen am 12.01.2026)

3.1.1 Status der Antragstellenden

Die Angabe von Principal Investigator (PI) und Person of Contact (PC) zu Beginn eines Coscine-JARDS-Antrags ist obligatorisch. Es ist möglich, eine Person als PI und PC einzutragen. Bestmöglich sind PI und PC langfristig verfügbar, um im Sinne der FAIR-Prinzipien einen langfristigen Zugriff auf das Forschungsprojekt ermöglichen zu können. Die Person mit dem Status PI muss die Projektverantwortung besitzen. Dies obliegt üblicherweise Professorinnen und Professoren. Die Gutachtenden müssen prüfen, ob der Status des/der PI ausreichend ist. Personen, die z. B. Speicherplatz für Ihre Abschlussarbeit (Bachelor-, Master-, Doktorarbeit) beantragen, sind nicht als PI antragsberechtigt.

Textbaustein

Bei der Prüfung der von Ihnen eingetragenen Person als PI scheint es sich nicht um eine Person zu handeln, die langfristig für das Forschungsprojekt verfügbar ist. Wir bitten daher um eine erneute Einreichung des Antrags mit einer Person als PI, die langfristig für das Forschungsprojekt zur Verfügung steht und demnach z. B. als Post-Doc oder Professor*in angestellt ist. Andernfalls bitten wir um eine Erklärung zu dem aktuell eingetragenen PI und der Funktion innerhalb des Forschungsprojektes.

3.2 Projektinformationen

Die Projektinformationen liegen für alle Ressourcentypen vor und müssen entsprechend der nachfolgenden Kriterien geprüft werden.

3.2.1 URL

Die Angabe der Coscine Projekt URL wird für die finale Zuweisung des Speicherplatzes benötigt. Daher ist an dieser Stelle eine Überprüfung nötig, ob die angegebene URL zu einem Coscine-Projekt führt. Andernfalls muss die URL bei den Antragstellenden angefragt werden, da bei einem positiv bewerteten Antrag eine Zuweisung des Speicherplatzes durch die RWTH Aachen University sonst nicht möglich ist. Sofern die eingetragene URL zur PID-Kontaktseite des Coscine-Projekts führt, ist die Prüfung erfolgreich.

Textbaustein

Die im Speicherplatzantrag eingetragene URL führt nicht zu einem Coscine-Projekt. Bitte senden Sie uns die URL Ihres Coscine-Projektes, auf das sich der Speicherplatzantrag bezieht. Falls mehrere (Unter-)Projekte Quota erhalten sollen, bitten wir um eine Auflistung aller URLs sowie der dazugehörigen Speicherplatzmenge.

Beispiel:

Gesamt-Quota = 50 TB

<https://coscine.rwth-aachen.de/p/testprojekt> = 20 TB

https://coscine.rwth-aachen.de/p/unterprojekt_a_a = 20 TB

https://coscine.rwth-aachen.de/p/unterprojekt_b = 10 TB

3.2.2 Projektbezug

Die Leitfrage für Gutachtende lautet: „Basiert der Speicherplatzantrag auf einem Forschungsprojekt?“. Ein Vergabekriterium für DataStorage.nrw-Ressourcen ist die **projektbasierte** Beantragung von Speicherressourcen. Reviewende Personen müssen daher

beurteilen, ob anhand des eingetragenen Titels, möglicherweise angegebenen Fördernummern (z. B. DFG, European Horizon) und/oder dem Abstract deutlich wird, ob der Speicherplatzantrag für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt gegeben ist. Das Forschungsprojekt kann sowohl kurz vor Beginn stehen (max. 3 Monate vorher beantragbar), aktuell laufen oder bereits abgeschlossen sein (Archivierung). Hinweise für einen deutlichen Projektbezug sind u. a.:

- Definierter Projektanfang und definiertes Projektende
- Klare Forschungsfrage wird adressiert
- Fördernummern beziehen sich auf das beschriebene Forschungsprojekt
- **Keine** Speicherplatzbeantragung für ein gesamtes Institut (mindestens die Teilprojekte müssen einzelnen Projektbezug aufweisen)
- **Keine** Speicherplatzbeantragung für Daten mit ausschließlichem Bezug zur Lehre oder Verwaltung

Im Speicherplatzantrag muss zudem von den Forschenden eine Disziplin angegeben werden, der das Forschungsprojekt zugeordnet werden kann. Diese Information wird für anonymisierte Reporting-Zwecke verwendet und wird z. B. für die Zuteilung einer wissenschaftlichen Prüfung bei einem Speicherplatzantrag >125 TB genutzt werden (siehe [4 Wissenschaftliche Prüfung](#)).

Textbaustein

Bei der Begutachtung Ihres Speicherplatzantrags ist unklar, ob und inwiefern ein konkreter Projektbezug besteht. Legen Sie daher bitte dar, für welches konkrete Forschungsprojekt Sie Speicherplatz beantragen. Bitte berücksichtigen Sie, dass über Coscine provisionierter Speicherplatz nur dann zugeteilt werden kann, wenn ein konkreter Projektbezug gegeben ist. Die Zuteilung von Speicherplatz z.B. für ein gesamtes Institut ist nicht möglich.

3.2.3 NFDI-Assoziation

Siehe [3.1.Kontaktinformationen](#).

3.3 Speicherplatz

Die Abfragen im Coscine-JARDS-Abschnitt *Speicherplatz* liegen nicht für alle Ressourcentypen im gleichen Umfang vor. Bei dem in den folgenden beschriebenen Kriterien wird jeweils angegeben, für welche Ressourcentypen die Prüfung erfolgt.

3.3.1 Umfang

Ressourcentypen: alle

Forschende müssen im Antrag angeben, wie viel Speicherplatz für das Forschungsprojekt benötigt wird. Die Angabe erfolgt in Coscine-JARDS in der Größenordnung von Gigabyte (GB).

Die Leitfrage für Gutachtende lautet hierbei: „Steht die Menge des beantragten Speicherplatzes im Verhältnis zur Projektbeschreibung?“

Hinweise für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Speicherplatzmenge und Projektbeschreibung sind u. a.:

- Angegebene Dateiformate und Speicherplatzmenge sind stimmig (z. B. nicht 125 TB Speicherplatz für kleine Textdokumente)
- (Geschätzte) Angabe, wie viele Dateien in welcher Größenordnung für das Forschungsprojekt generiert wurden/werden
- Die Angaben zu [Dateitypen](#) und [Dateimengen](#) können ebenfalls Hinweise zur realistischen Einschätzung des beantragten Speicherumfangs geben (s. u.)

Textbaustein

Bei der Begutachtung Ihres Speicherplatzantrags ist den Gutachtenden aufgefallen, dass die beantragte Speicherplatzmenge nicht im Verhältnis zur Projektbeschreibung steht. Bitte beschreiben Sie, welche Dateiformate in welchen Größenordnungen und in welcher Anzahl bei der Durchführung Ihres beantragten Projektes zu erwarten sind oder bereits angefallen sind. Dies hilft den Gutachtenden bei der Einschätzung.

3.3.2 Zugehörige Teilprojekte

Ressourcentypen: alle

Quota wird in Coscine **projektbasiert** vergeben, d. h. eine hierarchische Vererbung des zugewiesenen Speicherplatzes ist zurzeit nicht möglich. Demnach müssen im Speicherplatzantrag alle für das Forschungsprojekt relevanten Coscine-Projekte aufgelistet werden, die Speicherplatz benötigen. Hierbei ist wichtig, dass

- alle Projekte und Unterprojekte in Coscine bereits erstellt worden sind und die entsprechenden URLs angegeben sind. Andernfalls ist keine Speicherplatzvergabe durch die Quota-Admins der RWTH Aachen University möglich;
- die Summe der Speicherplatzmengen für die einzelnen Projekte gleich der beantragten Gesamtquota ist.

Textbaustein

Speicherplatz wird in Coscine projektbasiert vergeben und daher müssen bereits im Speicherplatzantrag alle (Unter-)Projekte aufgelistet werden, denen Quota zugeteilt werden soll. Die Summe der Speicherplatzmengen für die einzelnen Projekte muss der beantragten Gesamtquota entsprechen. Die Angaben in Ihrem Antrag sind diesbezüglich unklar oder es fehlen wichtige Informationen, um den Speicherplatz zuteilen zu können. Daher bitten wir um eine Auflistung, wie im Beispiel unten aufgeführt.

Beispiel:

Gesamt-Quota = 50 TB

<https://coscine.rwth-aachen.de/p/testprojekt> = 20 TB

https://coscine.rwth-aachen.de/p/unterprojekt_a = 20 TB

https://coscine.rwth-aachen.de/p/unterprojekt_b = 10 TB

3.3.3 Dateitypen

Ressourcentypen: alle

Über Coscine können unterschiedlichste Datentypen (Text-, Audio-, Video-, Grafik oder andere Binärdateien, ...) auf den DataStorage.nrw-Ressourcen (Web, S3, WORM) gespeichert werden. Die Angabe kann ggf. Hinweise für die Bewertung des genannten Speicherplatzbedarfs liefern.

3.3.4 Dateigrößen

Ressourcentypen: alle

Über Coscine können unterschiedlichste Dateigrößen auf den DataStorage.nrw-Ressourcen (Web, S3, WORM) gespeichert werden. Die Angabe kann Hinweise für die Bewertung des gewählten Ressourcen-Typs und des genannten Speicherplatzbedarfs liefern. Es kann zudem hilfreich sein, die Vollständigkeit der Daten zu hinterfragen - lassen sich z.B. bei wissenschaftlichen Simulationen alle erforderlichen Eingangsdaten erkennen und sind diese beschrieben, um eine Reproduzierbarkeit sicherzustellen? Sind Code-Referenzen vorhanden?

3.3.5 Personenbezogene Daten

Ressourcentypen: alle

Die Speicherung personenbezogener Daten auf den Speichersystem DataStorage.nrw ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Es liegt jedoch in der Verantwortung der Nutzenden, für ihre konkreten Forschungsdaten zu prüfen, ob diese auf den Speichersystemen abgelegt werden dürfen und welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Diese Abfrage erfolgt als Hinweis an die Forschenden, sich damit weitergehend auseinanderzusetzen. Sie erfordert keine direkte Handlung oder Nachfrage seitens der Gutachtenden, kann aber bei Bedarf ein Beratungsangebot durch das FDM-Personal oder der Datenschutz- bzw. Sicherheitsbeauftragten der Heimateinrichtung nahelegen.

3.3.6 Metadaten-Profil

Ressourcentypen: alle

Im Sinne der FAIR-Prinzipien und somit für die Verwendung von DataStorage.nrw-Ressourcen ist die Einlieferung von Metadaten zu den jeweiligen Forschungsdaten entscheidend. Wichtige Fragen für Gutachtenden sind an dieser Stelle: „Wird ein Metadatenprofil in Coscine verwendet? Falls ja, welches? Sind die (Pflicht-)Felder dieses Metadatenprofils ausreichend für die Menge an beantragtem Speicherplatz? Handelt es sich um ein fachspezifisches Metadatenprofil? Sind die anzugebenden Metadaten im Profil reichhaltig (bibliographisch, administrativ, technisch)?“ Generische Angaben der Form: „Es werden Metadaten gemäß FAIR-Prinzipien bereitgestellt“ genügen nicht.

Exkurs: Metadaten und Metadatenprofile in Coscine

Coscine ermöglicht die Speicherung von Metadaten auf verschiedenen Ebenen. Metadaten müssen bei der Erstellung eines Projektes oder einer Ressource eingetragen werden. Darüber hinaus ist das Hochladen von Dateien innerhalb einer Web-Ressource nur nach Eintragung von Metadaten möglich, egal ob die Weboberfläche oder die API verwendet wird. Für die Eintragung von Metadaten auf diesem Wege werden sogenannte Metadatenprofile verwendet, die von Forschenden selbst erstellt sowie von anderen Forschenden nachgenutzt werden können. Bei der Nutzung von S3-Ressourcen kann die erzwungene Eintragung von Metadaten umgangen werden, da ein direkter Zugang zum Speichersystem über 3S-Clients möglich ist. Aus diesem Grund muss in Speicherplatzanträgen für S3-Ressourcentypen von den Antragstellenden sinnvoll dargelegt werden, ob und inwiefern die Speicherung von Metadaten gewährleistet wird. Die Frage nach der Eintragung von sinnvollen und reichhaltigen Metadaten stellt bei einem S3-Speicherplatzantrag daher ein Kernkriterium für die Zustimmung oder Ablehnung dar.

Textbaustein

Die Speicherung von Metadaten zu den Forschungsdaten stellt einen Kernaspekt von Coscine im Sinne der FAIR-Prinzipien dar. Aus Ihrem Speicherplatzantrag geht nicht genau hervor, inwiefern und auf welchem Weg Metadaten zu Ihren Forschungsdaten gespeichert werden. Bitte beschreiben Sie folgende Punkte, um den Gutachtenden einen tieferen Einblick in Ihr (geplantes) Metadatenmanagement zu geben:

- An welchen Stellen im Projekt werden Metadaten gesammelt und gespeichert?
- Wird bereits ein Metadatenprofil aus Coscine verwendet? Wurde ein eigenes Metadatenprofil erstellt? Falls ja, bitten wir hier um Angabe des Merge Requests^{1[9]} sowie des Profilenames. Geben Sie bitte außerdem eine kurze Begründung, warum Sie sich für das Metadatenprofil entschieden haben.
- Falls der Antrag für S3 gestellt wurde: Bitte beschreiben Sie detailliert den Workflow, wie Metadaten gespeichert werden. Haben Sie (Teil-)Schritte dafür automatisiert, z. B. über ein Skript?

Sollten Sie eine Abbildung zu dem Workflow zur MetadatenSpeicherung im beantragten Projekt besitzen, fügen Sie diese gerne an.

Beim DataStorage.nrw sind alle im Antrag gelisteten Gründe (Single-Choice-Frage) für die Verwendung erlaubt. Die Angabe des Grunds liefert lediglich Hinweise für die Begutachtung und bei Bedarf für eine weiterführende Beratung.

3.3.8 WORM

Ressourcentypen: WORM

Der Ressourcentyp WORM ermöglicht die Speicherung von Forschungsdaten, die zwingend einen hohen Manipulationsschutz erfordern. Um das Risiko für die Verschwendung von Speicherressourcen aufgrund fehlerhafter Nutzung zu reduzieren, enthält der Speicherplatzantrag für diesen Ressourcentyp weitere Fragen im Vergleich zu den Speicherplatzanträgen für Web- oder S3-Ressourcentypen (siehe unten). Diese zielen darauf ab, dass Forschende sich der potenziellen Auswirkungen bewusst sind. Wenn der Bedarf des WORM-Ressourcentyps gerechtfertigt ist, wird ein Speicherplatzantrag, wie bei den anderen Ressourcentypen auch, von einem Gutachtenden der Heimatorganisation sowie einem Gutachtenden einer anderen Hochschule geprüft.

Textbaustein

Für diese Ressource werden keine Textbausteine Zur Verfügung gestellt, da **immer ein Beratungsgespräch durchgeführt werden muss**. Forschende können auch ohne ein stattgefundenes Beratungsgespräch einen Antrag für WORM-Ressourcen stellen. Dann muss jedoch im Anschluss an den eingereichten Speicherplatzantrag ein Gespräch mit dem FDM-Personal der Heimatorganisation stattfinden. Die folgenden Punkte geben Hinweise zu den im Gespräch abzuklärenden Inhalten.

3.3.8.1 Manipulationsschutz-Bedarf

Gutachtende sollen genau prüfen, ob ein zwingend hoher Manipulationsschutz erforderlich ist. Dies leitet sich aus der Begründung ab und sollte immer von einem Beratungsgespräch begleitet werden. Es muss explizit dargelegt werden, warum S3-Ressourcen den Bedarf nicht abdecken können.

Ebenfalls muss dargestellt werden, wie der Manipulationsschutz vor Einlieferung in Coscine sichergestellt wird. Dies ist zwingend nötig, um später den lückenlosen Nachweis führen zu können, dass Daten zu keinem Zeitpunkt manipuliert worden sind.

In vielen Fällen kann der Schutz vor Manipulation wesentlich einfacher und kostengünstiger durch geeignete Berechtigungskonzepte, sowie den Einsatz von Prüfsummen, Zertifikaten und Zeitstempeln sichergestellt und nachgewiesen werden. Entsprechend sollte dargestellt werden, warum diese Maßnahmen im konkreten Fall nicht ausreichend sind.

3.3.8.2 Rechte

Bei WORM-Ressourcen ist eine Löschung für mindestens 5 Jahre nicht möglich. Dies hängt mit dem Wechselzyklus der Hardware zusammen. Daher müssen die Antragstellenden darlegen, dass sie alle Rechte an den Daten besitzen und bei personenbezogenen Daten das Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO nicht gilt.

3.3.8.3 Beteiligte Personen

Es muss bei der Nutzung der WORM-Ressource bei den Antragstellenden ein Bewusstsein dafür existieren, dass alle Projekt-Owner und -Member in Coscine die Möglichkeit haben, Dateien hochzuladen. Sie müssen über die Auswirkungen der fehlenden Löschmöglichkeit von den Projekt-Ownern aufgeklärt werden. Dieser Punkt muss in einem Beratungsgespräch betont werden.

3.3.8.4 Bedarf von Funktionstests

Für WORM-Ressourcen werden keine Testprojekte zur Verfügung gestellt. Die Funktionen in Coscine müssen vorab über ein Testprojekt mit S3-Speicher ausprobiert werden. Dieses Vorgehen muss ebenfalls in einem Beratungsgespräch betont werden.

3.3.9 Arbeitsablauf & Struktur

Ressourcentypen: S3 & WORM

Die Leitfrage für Gutachtende lautet für diesen Abschnitt: „Wird die Struktur und Auffindbarkeit von (Meta-)Daten gewartet und sichergestellt?“ Im Coscine-JARDS-Antrag wird der geplante Arbeitsablauf der Forschenden auf Ebene der Forschungsdaten sowie der Metadaten abgefragt.

Auf Ebene der Forschungsdaten geht es hierbei um die Darlegung der Dateneinlieferung (z. B. über die Weboberfläche, die REST-API oder S3-Clients). Falls bereits automatisierte Prozesse für die Einlieferung der Daten bestehen oder diese geplant sind, sollten diese im Antrag entsprechend beschrieben werden. Über das Feature für das Hinzufügen eines PDF-Dokuments zum Speicherplatzantrag kann z.B. Ein Datenmanagementplan (DMP) mitgeliefert werden. In diesem Plan ist beschrieben, wie der FAIRe Umgang mit Forschungsdaten innerhalb eines Forschungsprojektes vorgesehen ist und während der Projektlaufzeit realisiert wird. Ein DMP dient als zusätzliche Hilfe für die Begutachtenden und ist kein obligatorisches Dokument für das Einreichen eines Speicherplatzantrags.

3.3.9.1 Datenfluss

Die Antragstellenden beschreiben verständlich, woher die Dateien stammen (z. B. Mikroskop, Literaturrecherche...) und wie sie von Coscine bzw. dem DataStorage.nrw aus weitergenutzt werden.

Textbaustein

Bitte beschreiben Sie detailliert, woher Ihre Dateien stammen und wie Sie diese in Coscine weitenutzen bzw. die Weitenutzung planen. Falls Sie einen Datenmanagementplan für Ihr Forschungsprojekt vorliegen haben und diesen nicht bereits zusammen mit dem Speicherplatzantrag eingereicht haben, kann dieser ebenfalls eine Hilfe sein.

3.3.9.2 Hochladen von Dateien

Die Darlegung der Dateneinlieferung (z. B. über die Weboberfläche, die REST-API oder S3-Clients) ermöglicht Gutachtenden eine Einschätzung über mögliche Wege zur Metadatenverwaltung. Bei der Auswahl „Weboberfläche“ oder „REST-API“ stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer S3-Ressource, denn hierbei sind Web-Ressourcen ausreichend und können entsprechend beantragt werden. Der Antrag wird dann nach Rücksprache mit den Forschenden abgelehnt und kann unter Berücksichtigung der geeigneten Ressourcen und deren Verwendung wieder hergestellt werden.

Textbaustein

Den Gutachtenden Ihres Speicherplatzantrags fehlt für die Beurteilung eine Beschreibung zum Prozess des Hochladens der einzelnen Dateien. Bitte legen Sie kurz dar, ob Sie die Daten über die Weboberfläche oder REST-API oder bei Beantragung von S3-Speicherplatz über S3-Clients hochladen und herunterladen wollen. Für alle von Ihnen genannten Möglichkeiten bitten wir außerdem um eine kurze Beschreibung, wie Sie dies in Ihrem Forschungsprojekt konkret umsetzen (wollen).

3.3.9.3 Datenstruktur und Auffindbarkeit

Im Sinne der FAIR-Prinzipien sollen Daten geordnet und nach einer abgestimmten Struktur (z. B. innerhalb der Forschungsgruppe) abgelegt werden. Diese Datenstruktur, also u. a. wie Dateien abgelegt und gespeichert werden oder wie die Auffindbarkeit gewährleistet ist, soll von den Antragstellenden an dieser Stelle beschrieben werden. Hier kann beispielsweise auch die in Coscine vorhandene Suchfunktion erwähnt werden.

Textbaustein

Für die Gutachtenden ist es an dieser Stelle notwendig zu wissen, wie Sie die Auffindbarkeit der Dateien gewährleisten und ermöglichen, so dass die (Nach-)Nutzbarkeit der Daten auch in den nächsten Jahren gewährleistet ist.

3.3.9.4 Ort der Metadaten-Ablage

Die Speicherung von sinnvollen und reichhaltigen Metadaten im Sinne der FAIR-Prinzipien bildet einen der Grundbausteine von Coscine. Daher muss im Speicherplatzantrag eindeutig und explizit beschrieben werden, wie die Speicherung der Metadaten gehandhabt wird. Bei der Nutzung von Web-Ressourcen erfolgt die Eintragung der Metadaten über die Weboberfläche oder die REST-API. Beides erfordert bereits bei der Ressourcenerstellung die Auswahl sowie das Ausfüllen eines Metadatenprofils, bevor eine Datei hochgeladen werden kann.

Für S3-Ressourcen kann die Speicherung von Metadaten auf verschiedenen Wegen geschehen. Dies kann über die in Coscine hinterlegten Metadatenprofile erfolgen, über die Angabe in separaten Readme-Dateien oder über automatisierte Prozesse zur Speicherung der Metadaten. Wichtig für die Gutachtenden ist an dieser Stelle, dass die Antragstellenden den Ort der Metadatenablage klar und verständlich benennen.

Textbaustein

Die Speicherung von Metadaten zu den Forschungsdaten stellt einen Kernaspekt von Coscine im Sinne der FAIR-Prinzipien dar. Aus Ihrem Speicherplatzantrag geht der Ort der Metadatenablage nicht genau hervor. Bitte beschreiben Sie folgende Punkte, um den Gutachtenden einen tieferen Einblick in Ihr (geplantes) Metadatenmanagement zu geben:

- Werden die Metadaten über Coscine gespeichert (Metadatenprofile) oder werden z.B. Readme-Dateien verwendet?
- Kann ein Beispiel für eine Readme-Datei geliefert werden?
- Sind automatisierte Prozesse für die Speicherung der Metadaten vorhanden?

3.3.9.5 Arbeitsablauf der Metadaten-Annotation

Im Sinne der FAIR-Prinzipien ist die Einlieferung von Metadaten zu den jeweiligen Forschungsdaten entscheidend. Wichtige Fragen für Gutachtende sind an dieser Stelle:

- Wird deutlich beschrieben, wie die Metadaten mit den Forschungsdaten verknüpft werden?
- Ist eine Einlieferung der Metadaten über die Weboberfläche (erzwungen durch Metadatenprofil) oder über S3 geplant (Beschreibung des Workflows nötig)?
- Sind die Metadaten reichhaltig (bibliographisch, administrativ, technisch)?
- Wird ein Metadatenprofil in Coscine verwendet? Falls ja, welches? Sind die (Pflicht-)Felder dieses Metadatenprofils ausreichend für die Menge an beantragtem Speicherplatz? Handelt es sich um ein fachspezifisches Metadatenprofil?
- Stimmt das Metadatenprofil mit der geplanten Weiterverwendung der Daten überein? Insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen möglicher Downstream Systeme wie FD-Repositorien.

Textbaustein

Die Speicherung von Metadaten zu den Forschungsdaten stellt einen Kernaspekt von Coscine im Sinne der FAIR-Prinzipien dar. Aus Ihrem Speicherplatzantrag geht nicht genau hervor, inwiefern und auf welchem Weg Metadaten zu Ihren Forschungsdaten gespeichert werden. Bitte beschreiben Sie folgende Punkte, um den Gutachtenden einen tieferen Einblick in Ihr (geplantes) Metadatenmanagement zu geben:

- An welchen Stellen im Projekt werden Metadaten gesammelt und gespeichert?
- Wird bereits ein Metadatenprofil aus Coscine verwendet? Wurde ein eigenes Metadatenprofil erstellt? Falls ja, bitten wir hier um Angabe des Merge Requests^{1[10]} sowie des Profilenames. Geben Sie bitte außerdem eine kurze Begründung, warum Sie sich für das Metadatenprofil entschieden haben.
- Falls der Antrag für S3 gestellt wurde: Bitte beschreiben Sie detailliert den Workflow, wie Metadaten gespeichert werden. Haben Sie (Teil-)Schritte dafür automatisiert, z. B. über ein Skript?

4 Wissenschaftliche Prüfung

Für Speicherplatzanträge mit Speicherplatzbedarf über 125 TB ist eine wissenschaftliche Begutachtung bzgl. der Güte des Forschungsprojekts erforderlich.

Handelt es sich bei einem Antrag um ein Forschungsprojekt, welches bereits im Rahmen einer zugehörigen Förderung durch ein Review überprüft wurde (bspw. ein DFG-Projekt) und dies mit einer entsprechenden Fördernummer belegt ist, ist eine zusätzliche wissenschaftliche Prüfung beim Speicherplatzantrag nicht erforderlich. Von Seiten der RWTH Aachen University wird dabei geprüft, dass eine Übereinstimmung zwischen Projektbeschreibung im Antrag und der Projektbeschreibung auf den Seiten des/der Fördermittelgeber: in vorliegt.

Falls keine Fördernummer mit entsprechender wissenschaftlicher Prüfung vorliegt, muss ein wissenschaftliches Review über Coscine-JARDS durchgeführt werden. Dazu wird nach der technischen Prüfung ein wissenschaftlich Gutachtender dem Antrag zugewiesen. Die Ermittlung und Festlegung einer geeigneten Person erfolgt durch die Koordinationsstelle an der RWTH Aachen University und umfasst folgende Optionen:

- 1) Anfrage über den Helpdesk eines entsprechenden NFDI-Konsortiums.
- 2) Anfrage bei Personen, die bereits einen Speicherplatzantrag mit der gleichen DFG-Fachklasse gestellt haben.

Die wissenschaftliche Überprüfung der Güte eines Antrags wird in Anlehnung an die Prozesse im HPC-Kontext¹² durchgeführt und erfordert keine Teilhabe der technischen Gutachtenden. Die wissenschaftlichen Fragen für Prüfende umfassen die Themenbereiche: Qualität, Priorität, wissenschaftliche Relevanz, wissenschaftliche Erfahrung der/des PI. Jeder Themenbereich wird auf einer Skala von 1-5 (sehr gut bis unterdurchschnittlich) durch die wissenschaftliche begutachtende Person bewertet.

¹² [Information for Scientific Reviewers \(RWTH High Performance Computing \(Linux\)\) - IT Center Help](#)
(abgerufen am 12.01.2026)

5 Begutachtungs-Checkliste

Technische Prüfung	
Kontaktinformationen	Textstelle
<ul style="list-style-type: none"> • Wer ist die einreichende Person (PI) • Ist sie antragsberechtigt? • Besteht eine Verbindung zur NFDI? Falls ja, zu welchem Konsortium und ist eine enge Betreuung gegeben (z.B. durch einen Data Steward)? 	Siehe 3.1.2 Status von beantragenden Personen
Überblick über Projektinformationen verschaffen	
<ul style="list-style-type: none"> • Funktioniert die Projekt-URL? • Falls Speicherplatz auf verschiedene Projekte verteilt werden soll: Sind alle Projekte mit URL und Speicherplatzmenge angegeben? 	Siehe 3.2.1 URL
<ul style="list-style-type: none"> • Ist der im Antrag beschriebene Speicherplatzbedarf für ein Forschungsprojekt? 	Siehe 3.2.2 Projektbezug
Prüfung der benötigten Speicherplatz-Vergabe	
<ul style="list-style-type: none"> • Stehen die beantragte Speicherplatzmenge und die angegebenen Dateiformate, Anzahl der Dateien etc. in einem sinnvollen Verhältnis? • Wird ein Metadatenprofil angegeben? Falls ja, steht die Anzahl der (obligatorischen) Felder in einem sinnvollen Verhältnis zur Speicherplatzmenge? • Wird die Auffindbarkeit der Daten sichergestellt? • Wird der Workflow bezüglich Metadaten(-speicherung) dargelegt? 	<p>Siehe 3.3.1 Speicherplatzumfang</p> <p>Siehe 3.3.6 Metadatenprofile</p> <p>Siehe 3.3.9 Arbeitsablauf & Struktur</p> <p>Siehe 3.3.9.5 Arbeitsablauf der Metadaten-Annotation</p>
Wissenschaftliche Prüfung	
Förderung des Projektes prüfen	
<ul style="list-style-type: none"> • Liegt eine Förderung des Projektes vor? <ul style="list-style-type: none"> • Falls ja, nur technische Prüfung durchführen • Falls nein, wissenschaftliche Prüfung wie beschrieben durchführen 	Siehe 4 Wissenschaftliche Prüfung

6 Danksagung

Die Idee für die Strukturierung dieses Dokumentes basiert auf den Kurationsempfehlungen für HeFDI-Repositoryn (Cordes et al. 2024) - Herzlichen Dank für diesen wertvollen Beitrag an alle beteiligten Autor*innen.

Ein zentrales Element von Coscine.nrw ist der Zugang für Forschende zu Speicherplatz auf dem DataStorage.nrw. Der DataStorage.nrw ist gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW: 214-76.01.09-7-7937) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG: INST 222/1530-1). Das gemeinsame, verteilte Objekt-Speichersystem für zentrale Anwendungen wird durch das DataStorage.nrw-Konsortium verwaltet. Die beteiligten Hochschulen sind die RWTH Aachen University als Konsortialführerin sowie die FH Aachen, Ruhr-Universität Bochum, TU Dortmund, Universität Duisburg-Essen, Universität zu Köln und Universität Paderborn.

7 Referenzen

Coscine Landingpage. Abgerufen am 12. Januar 2026, von <https://about.coscine.de/>

Coscine-JARDS. (o. D.). Abgerufen am 12. Januar 2026, von <https://jards.coscine.de/>

Lang, I., Jansen, K., & Politze, M. (2025). Implementing the FAIR Principles with Coscine. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14886335>

Cordes, B., Pietsch, A., Dähne, J., Geissner, A., Jordan, S., Richter, T., & Trebels, B. (2024). Kurationsempfehlungen für HeFDI-Repositoryn. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14442045>

NRW FD Storage - Antrag im Programm Großgeräte der Länder. (o. D.). Abgerufen am 12. Januar 2026, von <https://www.dfg.de/de/formulare-21-20a-246546>

RWTH Aachen University. (o. D.). *Storage-Reviewer - Dokumentation | Coscine*. Abgerufen am 12. Januar 2026, von <https://docs.coscine.de/de/roles/organizational/support/storage-reviewer/>

RWTH Aachen University. (o. D.-a). *Quota Testprojekte - Dokumentation Coscine*. Abgerufen am 12. Januar 2026, von <https://docs.coscine.de/de/roles/organizational/support/test-projects-NRW/>

Information for Scientific Reviewers (RWTH High Performance Computing (Linux)) - IT Center Help. (o. D.). Abgerufen am 12. Januar 2026, von <https://help.itc.rwth-aachen.de/en/service/rhr4fjjutttf/article/ef48cd762e7c413bb0a129e77767dc25/>